

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

TEMA

**“SISTEMA DE ENTRENAMIENTO FUNCIONAL PARA INCREMENTAR LA
LIPOLISIS EN PERSONAS ENTRE LAS EDADES DE 30 A 45 AÑOS”**

**REQUISITO PARA OPTAR POR EL TÍTULO DE LICENCIADO EN CULTURA
FÍSICA**

NOMBRE DEL INVESTIGADOR

DANIEL JOSUE KIRBY GOMEZ

NOMBRE DEL TUTOR

MS. GIOVANNI ÁLAVA MAGALLANES MSc.

NOMBRE DEL TUTOR REVISOR

LCDO. GONZALO GARCIA

GUAYAQUIL – ECUADOR

2016 – 2017

Universidad de Guayaquil

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN

UNIDAD DE TITULACIÓN

ANEXO 4

Guayaquil, 23 de mayo de 2017

Lic. Giovanni Álava Magallanes, MSc.
**COORDINADOR ACADÉMICO
FEDER**

Ciudad.-

De mi consideración:

Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de Titulación **“SISTEMA DE ENTRENAMIENTO FUNCIONAL PARA INCREMENTAR LA LIPOLISIS EN PERSONAS ENTRE LAS EDADES DE 30 A 45 AÑOS”** del estudiante Daniel Josué Kirby Gómez, indicando han cumplido con todos los parámetros establecidos en la normativa vigente:

- El trabajo es el resultado de una investigación.
- El estudiante demuestra conocimiento profesional integral.
- El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento.
- El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento.

Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la valoración del trabajo de titulación con la respectiva calificación.

Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, **CERTIFICO**, para los fines pertinentes, que el (los) estudiante (s) está (n) apto (s) para continuar con el proceso de revisión final.

Atentamente,

Lic. Giovanni Álava Magallanes, MSc.
TUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN

Universidad de Guayaquil

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN
CARRERA EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN
UNIDAD DE TITULACIÓN

SG-054
Guayaquil, 24 de mayo de 2017

Habiendo sido nombrado Msc. GEOVANNY ALAVA MAGAYANES ., tutor del trabajo de titulación certifico que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado por: DANIEL JOSUE KIRBY GOMEZ, con mi respectiva supervisión como requerimiento parcial para la obtención del título de LICENCIADO EN CULTURA FÍSICA.

Se informa que el trabajo de titulación: "SISTEMA DE ENTRENAMIENTO FUNCIONAL PARA INCREMENTAR LA LIPOLISIS EN PERSONAS ENTRE LAS EDADES DE 30 A 45 AÑOS", ha sido orientado durante todo el periodo de ejecución en el programa antiplagio (indicar el nombre del programa antiplagio empleado) quedando el 9% de coincidencia.

https://secure.urkund.com/view/28392891-407850-198948

[Handwritten signature of Gonzalo García Menéndez]

Lcdo. GONZALO GARCÍA MENÉNDEZ, MSc.
GESTOR DE SEGUIMIENTO A GRADUADOS

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN

APROBACIÓN DEL TRIBUNAL CALIFICADOR

Los miembros del Tribunal calificador aprueban el informe de Investigación, sobre el

Tema: **“SISTEMA DE ENTRENAMIENTO FUNCIONAL PARA**

INCREMENTAR LA LIPOLISIS EN PERSONAS ENTRE LAS EDADES DE 30

A 45 AÑOS” del egresado **DANIEL JOSUE KIRBY GOMEZ** la Licenciatura en

Cultura Física, de la Facultad de Educación Física, Deportes y Recreación.

Guayaquil, ___/___/___

Para constancia firman

.....

.....

AGRADECIMIENTO

A mi Tutor el Lcdo. Giovanni Álava Magallanes MSc. y mi Tutor Revisor el Lcdo. Gonzalo Garcia Msc. por brindarme su experiencia, conocimiento y guía para ayudarme a desarrollar la presente investigación.

A los Directivos del Club Deportivo Diana Quintana, Sra. Claudia Quintana, Sr. Francisco Ycaza y a la Directora del Área del Gimnasio la Sra. Judith Fernandez por creer siempre en mí y por brindarme cada día la oportunidad de seguir creciendo en el ámbito profesional.

A mis Maestros de la Facultad de Educación Física Deportes y Recreación, cuya enseñanza a través de los años ha sido de suma importancia, para el desarrollo del conocimiento, la aplicación del mismo, además al desarrollo de principios y valores positivos que conforman nuestra sociedad.

Al Msc. Justo Aon, Msc. Juan Carlos Santana, Lcdo. Domingo Sanchez, Lcdo. Guillermo Valencia, Oswaldo Tomas R., Enrique Prieto, Xavier Almeida, Maestros y Amigos tanto nacionales como extranjeros con quien he tenido la oportunidad de compartir conocimientos y experiencias.

A los compañeros que me acompañaron a lo largo de este proceso, le agradezco la confianza que depositaron en mí. Gracias por haber hecho de esta etapa universitaria un proyecto de vivencia que nunca voy a olvidar.

A todos ellos, Muchas gracias de todo corazón

.....
DANIEL JOSUE KIRBY GOMEZ

DEDICATORIA

A mi Papá el Sr. Guido Máximo Kirby Carrón por su amor, su fortaleza y templanza siempre recordare sus enseñanzas, sé que desde el cielo sigue guiando cada paso que doy y protege a mi familia.

A mi madre la Sra. Eugenia Gomez de Kirby por su amor.

A mi Esposa la Sra. Susan Cucalon de Kirby, quien supo entender mi manera de ser, comprenderme y motivarme a seguir aunque me sienta muy cansado, a mis hijos Valeria y Daniel Kirby que amo con todo mi corazón, y por quienes trato cada día ser mejor.

A mi hermano Ab. William Paul Kirby Gomez, mi conciencia, mi modelo a seguir quien amo y adoro, a mis sobrinos Guido, Katuska y Alejandro Kirby Chamba, siempre estaré para ustedes para apoyarlos, a mi Cuñada Tannya Chamba Romero y su familia Gracias por cada consejo y el cariño.

A todos quienes me acompañaron en momentos maravillosos y han estado siempre a mi lado, permitiéndome seguir adelante a pesar de todos los obstáculos que se presentaron en este largo camino. A todos ellos, Muchas gracias de todo corazón.

.....
DANIEL JOSUE KIRBY GOMEZ

RECUMEN DE PALABRAS CLAVES

El presente trabajo de investigación fue realizado con el propósito de buscar una alternativa segura de activar el metabolismo, brindando así a las personas que padecen de adiposidad la eliminación de lípidos grasos en corto plazo, tomando en cuenta sus características morfológicas y estado físico. La adiposidad es la enfermedad del siglo 21, no solo afecta a su aspecto físico, sino también al aspecto emocional, causando cambios en el estado de ánimo, hasta llegar a la depresión.

Los resultados de la investigación son parte de la exploración que se realizó en las instalaciones del Club Deportivo Diana Quinta. Se utilizaron diferentes métodos tanto a nivel, teórico, científico y empírico. La temática responde a una necesidad de la población en disminuir los lípidos grasos excesivo en el organismo, donde se enmarca la investigación y ofrece una nueva vía para la solución de un problema que afecta no solo a niños, jóvenes adultos y adultos mayores sin distinción del sexo. El Sistema de Entrenamiento Funcional responde a las diferentes necesidades, gustos y preferencias de la muestra a partir de las exigencias físicas de las personas que se encuentran en las edades de 30 y 45 años quienes padecen adiposidad, siendo el eje fundamental del sistema de entrenamiento funcional, por lo que se considera de fácil aplicación.

Palabras Claves: Salud, Adiposidad, Lipolisis, Sistema de Entrenamiento Funcional.

Abstract

The present research was carried out with the purpose of finding a safe alternative to activate the metabolism, thus giving people with adiposity the elimination of fatty lipids in the short term, taking into account their morphological characteristics and physical state. Adiposity is the disease of the 21st century, not only affects your physical appearance, but also the emotional aspect, causing changes in mood, until you reach depression.

The results of the investigation are part of the exploration that took place at the facilities of the Diana Quinta Sports Club. Different methods were used at the level, theoretical, scientific and empirical. The theme responds to a population's need to reduce excess lipids in the body, where research is framed and offers a new way to solve a problem that affects not only children, young adults and older adults without distinction of sex. The Functional Training System responds to the different needs, tastes and preferences of the sample from the physical demands of people who are in the age of 30 and 45 years who suffer from adiposity, being the fundamental axis of the functional training system, so it is considered easy to apply.

Key Words: Health, Adiposity, Lipolysis, Functional Training System.

Introducción

Desde el año de 1980 al 2014 el sobrepeso y la obesidad se duplico a nivel mundial, estos datos los presento la OMS en su convención en Ginebra el 11 de Febrero del 2015.

Este mal no solo afecta a personas adultas sino también a niños y adultos mayores, la falta de correctos hábitos alimenticios y actividad física han sido factores determinantes para este crecimiento descontrolado.

Años atrás se podría decir que la obesidad y el sobrepeso solo afectaban a las primeras potencias mundiales y los casos eran aislados, en la actualidad los datos recaudados por la OMS (Organización Mundial de la Salud) y OPS (Organización Panamericana de la Salud), nos muestran que en países con menor poder adquisitivo en muchos de los hogares se puede encontrar casos de obesidad y desnutrición.

Las causas son múltiples, la tecnología, la falta de políticas de salud e implementación de programas escolares y colegiales que fomenten la actividad deportiva, con objetivos claros que busquen el desarrollo lúdico, con forma recreacional. Han sido determinantes principales para que la población actual de adultos no practique algún tipo de actividad física, por lo tanto, al haber un incremento de ingesta calórica y una disminución en acción física nos dará como resultado un IMC (Indicie de Masa Corporal) alto.

Encontrar un programa de entrenamiento idóneo, que cubra todas las necesidades y objetivos a corto plazo sin causar algún daño en el metabolismo es la meta a seguir.

Juan Carlos Santana fundador del Institute Human Performance (IHP), nos brinda

una idea más clara de cómo aplicar un sistema basado en la movilidad del cuerpo humano. Michael Boyle experto en entrenamiento funcional señala que el entrenamiento funcional en la actualidad es un método eficaz de activar el metabolismo.

Entrenarse bajo un sistema enfocado no solo brinda mejorar las capacidades coordinativas, sino también en sus etapas se acondicionara, se desarrollara fuerza, resistencia y potencia, en todos estos procesos el cuerpo experimentara cambios en el metabolismo incremento de lipolisis, disminución del porcentaje de grasa corporal e IMC, estos datos serán recaudados y presentado en el desarrollo del proyecto que a continuación será expuesto.

Capítulo I

Problema de Investigación

Tema: Salud, Lipolisis, Sistema de Entrenamiento Funcional

Título: Sistema de Entrenamiento Funcional para Incrementar la Lipolisis en Personas entre las Edades de 30 a 45 Años.

Dominio: Valoración de la Condición Física en Relación con la Salud, el Entrenamiento y el Rendimiento Deportivo.

1.1 Planteamiento del Problema

El incremento de peso en la población a nivel mundial se lo ha denomina como la enfermedad del siglo 21, los determinantes principales que causan este efecto son los malos hábitos alimenticios y la falta de actividad física. Estudios comprueban que son múltiples las enfermedades que se asocian con este mal, mismas que disminuyen la calidad de vida de quienes padecen sobrepeso y obesidad.

Ecuador no está excepto de este síndrome, 5.558.185 millones de habitantes a nivel nacional padece de sobrepeso y obesidad, entre las edades de 20 y 60 años, estos datos los brinda INEC, entidad que realizo la encuesta a nivel nacional entre los años del 2011 al 2013. Hay una inmensa cantidad de casos que padecen hipotiroidismo, hipertensión, migraña o algún tipo de lesión a nivel de rodilla o zona lumbar.

En el Club Deportivo Diana Quintana ubicado en el 2 ½ Km. Vía a Samborondon, existe una ausencia de un sistema de entrenamiento funcional

especializado en la activación de la lipólisis, para personas entre las edades de 30 a 45 años, como consecuencia la tasa de deserción al realizar actividad física va en aumento al no ver resultados a corto plazo con otros programas de entrenamiento.

El sistema de entrenamiento funcional está programado para 12 semanas, este proyecto permitirá poder expandir una visión segura del esquema al no causar daño metabólico, además se podrá corroborar los resultados con los datos obtenidos al final del plan mismo que estarán dados por los siguientes indicadores disminución del porcentaje de grasa e IMC.

Las personas que participaran no solo percibirán la pérdida de talla (pérdida objetiva en lípidos grasos) sino también más agilidad, fuerza, elasticidad y un cambio en su estado anímico.

Causa

- Falta de Actividad Física.
- Malos Hábitos alimenticios.
- Programas de Entrenamiento Tradicionales.

Efectos

- Dolores Articulares.
- Problemas Cardiovasculares.
- Problemas Respiratorios.
- Insomnio.
- Cambios en el estado de ánimo.
- Obesidad

Lo antes expuesto nos permite definir como un problema científico, por lo tanto se puede determinar la siguiente problemática:

¿Cómo disminuir en 12 semanas lípidos corporales sin provocar daños en el metabolismo en personas que padecen adiposidad entre las edades de 30 a 45 años en el Club Deportivo Diana Quintana?

1.2 Objetivos

1.2.1 Objetivo General

Lograr la disminución de lípidos corporales evitando daños en el metabolismo, implementando el sistema de entrenamiento funcional, en personas que padecen adiposidad obteniendo como resultados tangibles al implementar una evaluación antropométrica.

1.2.2 Objetivos Específicos.

- Elaborar manual de ejercicios para crear la rutina de entrenamiento funcional para 12 semanas.
- Implementar programa de entrenamiento funcional para activar la lipólisis en personas con sobrepeso entre las edades de 30 a 45 años.
- Evaluar la pérdida de lípidos grasos realizando una medición antropométrica utilizando los siguientes implementos: polimétrico, caliper, cinta métrica, medidas y perímetros corporales.

Justificación.

La importancia y necesidad de actividad física se ha incrementado en los últimos años en los diferentes países, esto se debe a la industrialización de la tecnología, y el incremento del poder adquisitivo de los ciudadanos. Estos cambios en la forma de vida de los ciudadanos han provocado una acelerada alza en malos hábitos alimenticios, en todos los miembros de una familia.

Larga es la lista de los factores que han provocado esta ausencia de ejercicio físico (ej. Transporte, tipo de ocio pasivo, incremento de tiempo libre, etc.). Se hace necesario, pese a las tendencias hacia el sedentarismo y la vida, que no se obvие el necesario papel que la actividad física tiene en nuestro desarrollo y mantenimiento físico - biológico (Commission, 2004).

Múltiples investigaciones destacan que una adecuada práctica de actividad física contribuye al bienestar y calidad de vida de nuestra sociedad (Pollock y cols., 1975; Bouchard y cols., 1990; Puig, 1988; American College of Sport Medicine, 1990, 1995; Sardinha, 1999). Una práctica de actividad físico-deportiva realizada bajo unos determinados parámetros de frecuencia, intensidad y duración está encuadrada dentro de los modelos o estilos de vida saludables.

Esta actividad físico-deportiva manejada de forma objetiva implementando un sistema de entrenamiento funcional, permitirá determinar los cambios metabólicos de forma segura y a corto plazo que sufre en el cuerpo al momento de su desarrollo, de este modo sugerir la práctica del sistema de entrenamiento a la sociedad.

Capítulo II

Marco Teórico

2.1 Antecedentes de Investigación:

Se analizan los factores comprendidos en los procesos de lipólisis, transporte y oxidación de ácidos grasos, prestando especial atención en aquellos que limitan la oxidación de las grasas: factores Hormonales, nerviosos y circulatorios, y los efectos del ejercicio sobre ellos. La lipólisis de tejido adiposo es heterogénea, ya que la mayor cantidad de ácidos grasos usados durante el ejercicio aeróbico deriva de tejido adiposo subcutáneo abdominal. La comprensión de estos pasos es importante para clarificar que tipo de ejercicios, cuanto y como deben ser aplicados para la oxidación de ácidos grasos (Bulacio, 2004).

Los ácidos grasos representan una fuente de reserva de energía muy grande en todo el cuerpo. La oxidación de ácidos grasos durante ejercicios de carácter aeróbico permite prolongar las actividades físicas y demorar el comienzo de la depleción del glicógeno. Sin embargo, aunque los depósitos de grasas son relativamente grandes, la capacidad para oxidar ácidos grasos es limitada, por lo que los carbohidratos constituyen el sustrato dominante. La razón para que se limite el uso de los depósitos de grasas puede deberse a la poca información disponible acerca del rol de las grasas durante la actividad física (Bulacio, 2004).

El trabajo de investigación realizado por Bulacio, permite obtener una perspectiva más amplia sobre los procesos de degradación que sufre los lípidos grasos al activar el metabolismo al ser utilizados como fuente de energía al realizar

una determinada actividad física, la investigación presentada en este documento demuestra que al implementar un sistema de entrenamiento funcional el organismo se adapta mucho más rápida al estímulo (ejercicio), existe una pronta recuperación y la disminución de lípidos grasos a corta plazo.

2.1.1 Objeto de la Investigación

Demostrar los efectos positivos en la salud, al eliminar lípidos grasos sin dañar el metabolismo, mediante la recopilación de datos utilizando como medio una evaluación antropométrica antes y después de la implementación del sistema de entrenamiento funcional, a quienes participaron en la presente investigación pertenecientes a las edades de entre 30 a 45 años.

2.1.2 Objetivos Específicos de la Investigación.

- Evaluación antropométrica a los participantes de la presente investigación al inicio y al final de la aplicación del sistema de entrenamiento funcional.
- Implementar el sistema de entrenamiento funcional a personas entre las edades de 30 a 45 años.
- Análisis de datos recaudados en las evaluaciones realizadas a los participantes de la presente investigación
- Demostrando que el sistema de entrenamiento funcional cumplió con la disminución lípidos grasos, de quienes participaron en la presente investigación, mediante la presentación evidencia estadística recaudada en las evaluaciones antropométricas.

2.2 Fundamentación Teórica:

En la actualidad son muchas las enfermedades que están asociadas con el aumento exceso de lípidos grasos en el organismo. La O.M.S. ha llamado a los representantes de las diferentes naciones de esta enfermedad que no solo afecta a niños, adolescentes, adultos y adultos mayores.

Datos estadísticos presentados por la O.M.S. demuestran que cada año aumentan la tasa de personas que padecen adiposidad, este mal no solo afecta a las primeras potencias en el mundo, en la actualidad es países de baja economía se pueden encontrar casos que en una misma familia se puede encontrar casos de desnutrición y adiposidad.

Dos de los principales factores que permite que esta enfermedad se propague son los malos hábitos alimenticios y la falta de actividad física, la influencia de la tecnología permite a la población estar comunicados unos con otros y su vez obtener mucha más información del mundo que nos rodea, pero al estar en línea (internet), pasamos más horas sentados tras un computador o en los teléfonos inteligentes, que realizando algún tipo de actividad física.

Se debe de considerar tener un cambio en el estilo de vida, incluir programas de entrenamiento idóneos, con efecto y perspectivas claras, que permita mantener una buena condición no solo física si no también psicológica, al eliminar el stress y toxinas al practicar estos programas de ejercicios.

Las personas pueden adquirir más conocimiento de cómo obtener una buena nutrición brindándole las herramientas necesarias mediante charlas, esto generara

curiosidad sobre cómo funciona su cuerpo y los cambios metabólicos que sufre el mismo al practicar ejercicio físico a diario de forma moderada o vigorosa.

Se generará un proceso de socialización al encontrar personas que se integran para lograr una meta en común eliminar el exceso de los lípidos grasos que existen en el organismo, esta convivencia tiene un gran aporte emocional en personas que nunca han realizado actividad física, brindando seguridad, confianza de poder alcanzar las metas propuestas.

En el Club Deportivo Diana Quintana ubicado en el Km. 2 ½ vía a Samborombón existe la ausencia de un sistema de entrenamiento enfocado a personas entre 30 a 45 años de edad que les permita eliminar los lípidos grasos de su organismo de forma segura sin correr riesgo a un efecto rebote.

La carencia de este tipo de sistemas de entrenamiento para personas de 30 a 45 años resta una alternativa idónea de llegar a obtener una mejor calidad de vida al tratar de evitar múltiples enfermedades mortales asociadas con el exceso de lípidos grasos en el organismo.

La aplicación de este programa también se podría adaptar a diferentes edades, la evidencia científica, recaudada en la presente investigación brinda una perspectiva, de una forma no tradicional al aplicar un método diferente de entrenamiento. La presente investigación dará pie a futuras evaluaciones y aplicaciones en diferentes áreas del deporte y la actividad física.

2.3 Categorías Conceptuales:

2.3.1 Salud

La Organización Mundial de la Salud en su Constitución Define lo siguiente: La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. El goce del grado máximo de salud se puede lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social. (Salud, Octubre 2006, pág. 1).

Como señala la Constitución antes expuesta es de suma importancia mantener un estado de igualdad con respecto al tema de salud, donde contempla e incluye diferentes sectores poblacionales, razón social, género y sexo. Estar saludable no solo implica estar libre de algún tipo un virus o enfermedad hereditaria, sino también los trastornos o cambios en el metabolismo que influyen al desarrollo del sobrepeso y obesidad tanto en niños, adultos y adultos mayores.

¿Qué son el Sobrepeso y la Obesidad?

“El sobrepeso y la obesidad se definen como la acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud” (O.M.S., 2016). Esta acumulación excesiva de lípidos grasos afectan a los diferentes tipos de sistemas del cuerpo humano tales como: Sistema Nervioso, Sistema Digestivo, Sistema Óseo y Sistema Muscular.

¿Qué causa el sobrepeso y la obesidad?

La causa fundamental del sobrepeso y la obesidad es un desequilibrio energético entre calorías consumidas y gastadas. A nivel mundial ha ocurrido lo siguiente:

- Un aumento en la ingesta de alimentos de alto contenido calórico que son ricos en grasas; y
- Un descenso de la actividad física debido a la naturaleza cada vez más sedentaria de muchas formas de trabajo, los nuevos modos de transporte y crecimiento urbanización (O.M.S., 2016).

De manera la O.M.S. nos indica que la falta de actividad física y los malos hábitos han creado una tendencia de crecimiento negativo para la sociedad, al pasar los años se incrementan más enfermedades asociadas con el sobrepeso y la obesidad, que cobran vidas a nivel mundial.

Datos presentados por la (O.M.S., 2015) la obesidad se duplico en el mundo desde 1980, este organismo especializado de Naciones Unidas, en 2014 más de un 1 mil 900 millones de adultos de 18 o más tenían sobrepeso, de ellos más de 600 millones eran obesos.

Esta medición realizada por O.M.S nos brinda una perspectiva negativa al transcurso de más de 30 años, una de las causas es la influencia tecnológica ha vuelto a la sociedad más sedentaria. Una propuesta para evitar estos trastornos metabólicos sería realizar entrenamiento físico específico con objetivos claros, mismos que permitan activar la lipólisis si causar daño en el organismo, esta opción brindarían a la población una mejorar calidad y estilo de vida.

2.3.3 Lipolisis

Definición: La lipolisis, también denominada adipolisis, designa el proceso por el cual el organismo destruye los lípidos en ácidos grasos y en alcohol durante la digestión. Son las enzimas denominados lipasas, que se localizan sobretodo en el páncreas y en los intestinos, los que catalizan la lipolisis mientras que el desencadenamiento de esta reacción es provocado por hormonas como la adrenalina, la testosterona o incluso el cortisol. Inversamente, ciertas hormonas pueden bloquear el proceso de lipolisis como la prostaglandinas o el ácido nicotínico. Al final de las lipolisis los ácidos grasos son metabolizados por la beta-oxidación o por la cetogénesis. (Kioskea, 2015)

Uno de los factores determinantes para incrementar la destrucción de los lípidos grasos es realizar actividad física a diario, esta activación aumentara los niveles hormonales optimizando el proceso de lipolisis en el organismo, los niveles de grasa y peso corporal disminuirán paulatinamente. Este proceso Metabólico no tendrá un efecto revote y se podrá mantener un I.M.C (Índice de Masa Corporal) normal, como lo demuestra la siguiente tabla:

Tabla 1 Índice de Masa Corporal

Clasificación	Índice de Masa Corporal (IMC)
Peso Normal	<25
Sobrepeso	25 – 29.9
Obesidad Leve	30 – 34.9
Obesidad media	35 – 39.9
Obesidad mórbida	>40

Fuente: Organización Mundial de la Salud

El índice de masa corporal (I.M.C.) es un indicador simple de la relación entre el peso y la talla que se utiliza frecuentemente para identificar el sobrepeso y la

obesidad en los adultos. Se calcula dividiendo el peso de una persona en Kilos por el cuadrado de su talla en metro (kg/mt.2).

En el caso de los adultos, la OMS define el sobrepeso y la obesidad como se indica a continuación:

- Sobrepeso: IMC o superior a 25.
- Obesidad: IMC igual o superior a 30.

El IMC proporciona la medida más útil del sobrepeso y la obesidad en la población, pues es la misma para ambos sexos y para los adultos de todas las edades. Sin embargo, hay que considerarla como un valor aproximado porque puede no corresponderse con el mismo nivel de grosor en diferentes personas. (O.M.S., 2016).

2.3.3 Definición de Entrenamiento Funcional

El concepto de entrenamiento funcional (functional trainer) ha recibido mucha atención en los últimos años. Algunos deportistas de élite y algunos famosos que hacen deporte pregonan sus magníficos resultados. Por definición "El entrenamiento Funcional" significa entrenar con un propósito. En otras palabras debe de tener un efecto positivo en la actividad o deporte que se practica (Falcó, s.f.).

Esta definición dada por Falcó sobre el entrenamiento funcional sin desmerecer su aporte científico es muy amplia y pierde su especificidad al momento crear un sistema de entrenamiento integral, ordenado y específico. Esta especificidad está constituida por los siguientes factores condicionantes: actividad física, edad, peso, estatura, y deporte que se practica.

Para tener una mejor perspectiva sobre lo que es un Sistema de Entrenamiento Funcional nos lo brinda Juan Carlos Santana.

Ilustración 1 Juan Carlos Santana Director IHP/U

A través de la historia la actividad física ha estado relacionado con nuestro estilo de vida, en épocas ancestrales era un medio de supervivencia, en la actualidad buscamos estar saludables ya que existen nuevas enfermedades asociadas por un mal mundial que es el sobre peso y la obesidad.

Tal como Juan Carlos Santana menciona, el avance tecnológico nos ha brindado nuevas herramientas para optimizar el desempeño al lograr una mejor condición física, bajo un sistema que tiene una función específica.

Definición de Función en su forma básica es definida como un “propósito” o una “tarea”. Siguiendo esta definición, término funcional puede ser definido de la siguiente manera:

- Realizar una función.
- Ser útil o práctico.
- Realizar una tarea para la cual una persona o cosa fue hecha.
- Una acción características de cualquier cosa una tarea, una utilidad o un propósito.

En estas definiciones podemos ver que función se convierte en el concepto clave: el propósito o la utilidad de algo. Así como hay muchas personas diferentes y muchas funciones distintas, la función, también, es un espectro. Lo que es funcional para una persona puede no serlo para otra.

Una vez dicho esto, hay cierto grupo de funciones que cruzan el espectro humano. La forma en la que vemos el movimiento y la función, también, afectará nuestra definición de entrenamiento (Santana, Entrenamiento Funcional Rompiendo los Lazos del Tradicionalismo, 2009, pág. 20).

La función como explica Juan Carlos Santana se convierte en el propósito al que se quiere llegar al implementar el sistema de entrenamiento funcional, cada persona es un mundo diferente por lo tanto el estímulo (entrenamiento) aplicado nos dará resultados diferentes, pero si se puede obtener datos similares al mejorar la condición física basándonos en los movimientos naturales del cuerpo humano.

A modo de explicar Juan Carlos Santana el cuerpo humano se mueve en 4 pilares. Analizando el movimiento humano con ojos naturales, podemos describir, fácilmente, nuestra función natural: aquello para lo cual el cuerpo fue, hecho, cómo se mueve; su utilidad, su propósito y su función. Conociendo la función del cuerpo podemos deducir, fácilmente, qué el entrenamiento funcional ¡Así de simple! Para simplificar y ayudar a diseñar ejercicios que entrenarían al cuerpo para hacer aquello para lo que fue diseñado, he calificado el movimiento humano en cuatro diferentes categorías:

- **De pie y locomoción:** Este primer pilar sostiene y desplaza el centro de la masa corporal.
- **Cambios de nivel en el centro de masa corporal:** El segundo pilar del movimiento humano involucra cambios de nivel.
- **Empujar y Jalar:** El tercer pilar del movimiento es empujar y jalar. Estos movimientos desplazan nuestro centro de masa corporal usando la parte superior del cuerpo.
- **Rotación:** La conexión neuronal que acabamos de describir nos lleva y más importante de los pilares del movimiento humano: los cambios de dirección y la reproducción de la torsión rotativa (Santana, Entrenamiento Funcional Rompiendo los Lazos del Tradicionalismo, 2009, págs. 30 - 33)

Basados en las acotaciones que realiza Juan Carlos Santana al respecto de los 4 pilares de los movimientos del cuerpo humano, nos brinda de forma más simplificada de poder entender cómo funciona el cuerpo humano, y poder construir un programa de entrenamiento integral.

Capítulo III

Metodología

3.1 Diseño de la Investigación

La modalidad de esta investigación es para un proyecto viable y está basado en la investigación de campo, ya que se desarrollará en el cantón Samborondón y es aplicable para cualquier institución deportiva o centro fitness, para personas entre 30 a 45 años de edad.

3.2 Niveles de Investigación.

3.2.1 Estudios Exploratorios:

El objetivo de realizar una investigación es encontrar respuestas a diferentes interrogantes que se generan mediante la aplicación de procedimientos científicos, los cuales son desarrollados para aumentar el nivel de certeza de la información recopilada, siendo esta de gran interés para dar respuesta a las interrogantes que se planteen. A su vez la investigación exploratoria busca definir problemas, establecer hipótesis y determinar metodología para el estudio de investigación.

3.2.2 Estudios de comprobación de hipótesis:

Este tipo de estudio está orientado a la comprobación de hipótesis causales de tercer grado, siendo la identificación y análisis de las cuales respecto a las variables independientes, y los resultados refiriéndose a las variables dependientes. Se requiere de una gran capacidad de análisis, síntesis e interpretación por parte del investigador para llevar a cabo este estudio, además se debe señalar las razones por las cuales el estudio puede considerarse explicativo.

3.2.3 Tipos de Investigación.

El trabajo de investigación que se llevará a cabo es de carácter cualitativo, y las investigaciones que se emplearán son la explicativa, bibliográfica y descriptiva, empleando como herramientas la observación y encuestas, para descubrir las respuestas a la/s interrogante planteadas, obtener nuevos datos e información relevante, e identificar conceptos y variables que nos permitan ser de ayuda para investigaciones futuras.

3.2.4 Investigación Bibliográfica

Este tipo de investigación se emplean libros, artículos de revistas y folletos, documentos, y hoy en día el internet. Se usa para justificar el marco teórico de la investigación.

3.2.5 Investigación Explicativa

Contiene un conjunto de definiciones y suposiciones con el fin de relacionarlos de manera coherente con la realidad del estudio de la investigación.

3.2.6 Investigación Descriptiva

Requiere de variables tanto dependientes como independientes, para medirla y evaluarlas y así poder describir lo que se investiga.

3.2.7 Encuesta

Es un instrumento de recolección de información misma que fue aplicada para conocer los requerimientos y necesidades de las personas que asisten a las instalaciones del Club Deportivo Diana Quintana que podrán reducir lípidos grasos mediante la implementación de un sistema de entrenamiento funcional.

3.2.8 Observación.

Es la acción de observar o mirar algo o a alguien con mucha atención detenimiento para adquirir algún conocimiento sobre un comportamiento y sus características.

3.3 Población y Muestra

3.3.1 Población

El presente trabajo se desarrolló en el Club Deportivo Diana Quintana, ubicado en el 2 ½ Km. Vía a Samborondon, urbanización Tornero 3. La muestra tomada en el Club CDDQ es de un 20% de la población entre usuarios y colaboradores de la entidad, este referente permite un mejor enfoque al momento de tomar decisiones e incorporaciones en las actividades físico-deportivas de quienes asisten a las instalaciones del Club Deportivo Diana Quintana, utilizando la temática del sistema de entrenamiento funcional.

3.3.2 La Muestra

Tabla 2 Muestra y Población

Estratos	Población	Muestras	%
Personas de 30 a 45 años de edad	300	60	20%

Fuente: Club Deportivo Diana Quintana
Elaborado por: Daniel Josue Kirby Gomez

3.4 Métodos y procedimientos de Recolección.

El método de investigación es utilizado para investigar la incógnita que está conformada por la siguiente interrogante ¿Cómo disminuir en 12 semanas lípidos corporales sin provocar daño en el metabolismo en personas entre las edades de 30

a 45 años en el Club Deportivo Diana Quintana, Cantón Samborondon?, dicha interrogante se podrá resolver implementando el sistema de entrenamiento funcional, el cual requiere indagación cualitativa y cuantitativa ya que la investigación se desarrolla dentro las instalaciones del Club CDDQ, misma que permite realizar una investigación de campo, gracias a esto se puede llevar acabo la recolección de evidencia de causas y efectos, usando una encuesta que sirve se estudió analítico y descriptivo.

La implementación del presente proyecto de investigación permitirá a los participantes que se encuentran entre las edades de 30 a 45 años quienes mantienen un porcentaje de adiposidad alta la oportunidad de cambiar su perspectiva, hábitos alimenticios para lograr obtener un mejor estilo de vida.

3.4.1 Investigación de Campo

Se implementara para el desarrollo del presente proyecto la investigación de campo, brindando de tal forma información de fuentes primarias, esta información será recaudada por medio de encuestas. El principal interés de realizar la investigación de campo es obtener la información necesaria sobre el tipo de estilo de vida y hábitos alimenticios de los participantes del presente proyecto.

3.4.2 Investigación descriptiva.

Durante el desarrollo de la presente investigación se implementara la investigación descriptiva, misma que permitirá obtener información de fuentes cuantitativas y cualitativas, de datos históricos y de datos en la investigación de campo.

3.4.3 Métodos de Investigación Científica.

El investigador antes de iniciar la presente investigación tuvo la oportunidad de capacitarse con exponente de Estados Unidos, España, Argentina, y recaudar la mayor cantidad de información para poder desarrollar el sistema de entrenamiento funcional, esto permite establecer una visión simplificada al problema, durante el desarrollo del presente se brindara mayor detalle de las características del sistema.

3.4.4 Métodos Teóricos Metodológicos

Análisis - Síntesis: Método que permite determinar el requerimiento del desarrollo de un sistema de entrenamiento funcional el más idóneo para la eliminación de lípidos grasos en el organismo.

Histórico - Lógico: Método que permite la relación de información histórica con la fundamentación teórica del sistema de entrenamiento funcional y la disminución de lípidos grasos en el organismo, además este método permito el planteamiento de la hipótesis.

Inductivo – Deductivo: Método que permite obtener de forma deductiva mediante la observación, misma que desarrolla conclusiones brindando patrones de comportamiento real, de la implementación del sistema de entrenamiento funcional, de suma importancia para la aplicación de este método es necesario obtener información de fuentes bibliográficas.

3.5 Técnicas de Análisis y Procesamiento de la Información.

3.5.1 La Observación.

Orientado mediante el proceso de Observación durante las 12 semanas que duro el desarrollo del sistema de entrenamiento funcional con los participantes de la presente investigación, en las instalaciones del Club Deportivo Diana Quintana.

3.5.2 La Encuesta

El sondeo se realizó con las 60 personas que forman parte de la muestra a estimar, este proceso solo es efectuó al inicio de la presente investigación.

3.5.3 Medición Antropométrica.

Los datos brindados mediante el proceso de Medición Antropométrica a los participantes de la presente investigación brindara información vital sobre los cambios que se presentan en las disminución perímetros corporales, índice de masa corporal y porcentaje de grasa, esta medición se realizara al inicio de la investigación y posteriormente cada 4 semanas hasta finalizar el proceso de entrenamiento funcional.

3.5.3 Procesamiento de la Información

Para poder procesar la información recaudada dentro de la fase de recolección se desarrolló un método que permita exponer de forma clara y sencilla los datos obtenidos de manera cualitativa y cuantitativa.

3.5.3.1 La Guía.

La información global recaudada en la fase de recolección por medios de las guías de observación será llevada a una hoja de cálculo Excel software Microsoft.

3.5.3.2 La Encuesta.

La información global obtenida mediante el proceso de sondeo aplicadas a los participantes de la presente investigación, serán procesados mediante una hoja de cálculo Excel software Microsoft.

3.5.3.3 Medición Antropométrica.

Lo datos recaudados en cada medición antropométrica a los participantes de la presente investigación serán llevados a un hoja de cálculo de Excel software Microsoft, previamente se ingresaron fórmulas para obtener: IMC, Porcentaje de Grasa, Peso Ideal, Frecuencia Cardiovascular en zonas de quema de grasa y quema de calorías, adicional cuanta con espacios para recomendaciones, toma de perímetros corporales, datos personales, edad, peso, estatura de los participante, estos datos son fundamentales para la presente investigación, mismo que servirán para determinar posteriormente conclusiones y recomendaciones.

3.5.4 Análisis de la encuesta desarrollada a los participantes de la presente investigación en el Club Deportivo Diana Quintana.

Pregunta 1. ¿Conoce usted los beneficios de realizar actividad física a diario?

Tabla 3 ¿Conoce usted los beneficios de realizar actividad física a diario?

Opción	Frecuencia	Porcentaje
SI	38	28 %
NO	22	72 %
TOTAL	60	100 %

Fuente: Diseño Propio

Nota: Participantes de la presente investigación, Club Deportivo Diana Quintana

Tabla 4 ¿Conoce usted los beneficios de realizar actividad física a diario?

Fuente: Diseño Propio

Nota: Participantes de la presente investigación, Club Deportivo Diana Quintana

Análisis: Se puede apreciar en la gráfica que el porcentaje de censados un 72% si tienen algún tipo de conocimiento sobre los beneficios del entrenamiento físico, mientras que un 28% lo desconoce, en su gran mayoría de los participantes al conocer sobre la actividad física, permitirá poder desarrollar la presente investigación con una mejor predisposición, para cambiar su estilo de vida

Pregunta 2: ¿Sufre de algún tipo de enfermedad que le impida realizar actividad física?

Tabla 5 ¿Sufre de algún tipo de enfermedad que le impida realizar actividad física?

Opción	Frecuencia	Porcentaje
SI	14	23%
NO	46	77%
TOTAL	60	100%

Fuente: Diseño Propio

Nota: Participantes de la presente investigación, Club Deportivo Diana Quintana

Ilustración 2 ¿Sufre de algún tipo de enfermedad que le impida realizar actividad física?

Fuente: Diseño Propio

Nota: Participantes de la presente investigación, Club Deportivo Diana Quintana

Análisis: En la gráfica anterior podemos apreciar el 77% de los participantes de la presente investigación no padecen de ningún tipo de enfermedad que les impida realizar actividad, en cambio el 23% si presentan algún tipo de limitante.

Pregunta 3. ¿Realiza algún tipo de actividad física?

Tabla 6 ¿Realiza algún tipo de actividad física?

Opción	Frecuencia	Porcentaje
SI	92%	46%
NO	8%	14%
TOTA	60	100%

Fuente: Diseño Propio

Nota: Participantes de la presente investigación, Club Deportivo Diana Quintana

Ilustración 3 ¿Realiza algún tipo de actividad física?

Fuente: Diseño Propio

Nota: Participantes de la presente investigación, Club Deportivo Diana Quintana

Análisis: Los indicadores presentados en la ilustración demuestran que existe un gran porcentaje de un 92% de participantes que practican actividad física, en cambio solo el 8% no lo hace, estos datos obtenidos permiten tener una idea más clara de la condición física que se encuentran actualmente los participantes.

Pregunta 4. ¿Con que frecuencia realiza actividad física?

Tabla 7 ¿Con que frecuencia realiza actividad física?

Opción	Frecuencia	Porcentaje
Siempre	6	10%
Frecuentemente	20	34%
Alguna Vez	14	23%
Rara vez	12	20%
Nunca	8	13%
Total	60	100%

Fuente: Diseño Propio

Nota: Participantes de la presente investigación, Club Deportivo Diana Quintana

Ilustración 4 . ¿Con que frecuencia realiza actividad física?

Fuente: Diseño Propio

Nota: Participantes de la presente investigación, Club Deportivo Diana Quintana

Análisis: De los 60 participantes de la presente investigación el 10% practica actividad siempre, el 34% Frecuentemente, el 23% Algunas Vez, el 20% Rara vez y el 13% Nunca, estos datos nos permite tener las siguientes conclusiones: 1) la mayoría de participantes en algún momento de su vida practicaron algún tipo de actividad física, 2) existe un porcentaje mínimo de la muestra que nunca ha practica algún tipo de actividad física. Por lo tanto la aplicación del programa de entrenamiento funcional en la mayoría de los participantes se podría presentar la hipótesis que no habrá mayor inconveniente al momento de su desarrollo, el porcentaje de personas que nunca realizo actividad física en la gráfica es inferior pero el más importante ya que en ellas el trabajo será más cuidadoso al momento de realizar los diferentes ejercicios, pesos utilizados y tiempos de recuperación, para que así el sistema de entrenamiento funcional se desarrolló con fluidez y se cumpla con el objetivos propuestos.

Pregunta 5. ¿Ha participado en algún tipo de programa de entrenamiento?

Tabla 8 ¿Ha participado en algún tipo de programa de entrenamiento?

Opciones	Frecuencia	Porcentaje
SI	26	43%
NO	34	57%
Total	60	100%

Fuente: Diseño Propio

Nota: Participantes de la presente investigación, Club Deportivo Diana Quintana

Ilustración 5 ¿Ha participado en algún tipo de programa de entrenamiento?

Fuente: Diseño Propio

Nota: Participantes de la presente investigación, Club Deportivo Diana Quintana

Análisis: los datos presentados en la gráfica superior nos indican que existe un 57% de personas que no han seguido algún tipo de entrenamiento, en cambio que un 43% si lo ha hecho. Se podría también analizar con estos datos el tipo de entrenamiento realizado, de que tipo y por qué fue dejado, estas incógnitas dan pie a futuras investigaciones.

Pregunta 6. ¿Conoce usted sobre las enfermedades que se asocian con la falta de actividad física?

Tabla 9 ¿Conoce usted sobre las enfermedades que se asocian con la falta de actividad física?

Opción	Frecuencia	Porcentaje
SI	38	63%
NO	22	37%
TOTAL	60	100%

Fuente: Diseño Propio

Nota: Participantes de la presente investigación, Club Deportivo Diana Quintana.

Ilustración 6 ¿Conoce usted sobre las enfermedades que se asocian con la falta de actividad física?

Fuente: Diseño Propio

Nota: Participantes de la presente investigación, Club Deportivo Diana Quintana

Análisis: el 63% de los participantes tiene conocimiento sobre las enfermedades que se asocian con la falta de actividad física, en cambio el 37% los desconoce.

Pregunta 7. ¿Usted lleva en la actualidad una buena alimentación diaria?

Tabla 10 ¿Usted lleva en la actualidad una buena alimentación diaria?

Opciones	Frecuencia	Porcentaje
SI	24	40%
NO	36	60%
TOTAL	60	100%

Fuente: Diseño Propio

Nota: Participantes de la presente investigación, Club Deportivo Diana Quintana

Ilustración 7 ¿Usted lleva en la actualidad una buena alimentación diaria?

Fuente: Diseño Propio

Nota: Participantes de la presente investigación, Club Deportivo Diana Quintana

Análisis: Solo el 40% de los participantes de la presente investigación tiene conocimiento de cómo llevar una buena nutrición, en cambio un 60% lo desconoce, este porcentaje nos indica que este sector en particular se encontrar un IMC alto y porcentaje de grasa, podemos acotar que esto se debe a los malos hábitos alimenticios.

Pregunta 8. ¿Usted cree que padece de adiposidad?

Tabla 11 . ¿Usted cree que padece de adiposidad?

Opciones	Frecuencia	Porcentaje
SI	15	25%
NO	45	75%
TOTAL	60	100%

Fuente: Diseño Propio

Nota: Participantes de la presente investigación, Club Deportivo Diana Quintana

Ilustración 8 ¿Usted cree que padece de adiposidad?

Fuente: Diseño Propio

Nota: Participantes de la presente investigación, Club Deportivo Diana Quintana

Análisis: el 25% de encuestados consideran que padecen adiposidad en cambio el 75% indican que no la tienen, se podría presentar una hipótesis a estos resultados, las personas que contestaron que no podrían ignorar que se encuentre fuera de su peso ideal y además tener un porcentaje alto de lípido corporales.

Pregunta 9. ¿Ha considerado que al realizar actividad disminuya los lípidos grasos en su organismo?

Tabla 12 ¿Ha considerado que al realizar actividad disminuya los lípidos grasos en su organismo?

Opciones	Frecuencia	Porcentaje
SI	43	72%
NO	17	28%
TOTAL	60	100%

Fuente: Diseño Propio

Nota: Participantes de la presente investigación, Club Deportivo Diana Quintana

Ilustración 9 ¿Ha considerado que al realizar actividad disminuya los lípidos grasos en su organismo?

Fuente: Diseño Propio

Nota: Participantes de la presente investigación, Club Deportivo Diana Quintana

Análisis: El 72% de los participantes de la presente investigación tienen el conocimiento que mediante la actividad física es posible disminuir lípidos grasos, en cambio el 28% los desconoce.

Pregunta 10. ¿Estaría dispuesto a participar en el desarrollo de un sistema de entrenamiento funcional?

Tabla 13 ¿Estaría dispuesto a participar en el desarrollo de un sistema de entrenamiento funcional?

Opciones	Frecuencia	Porcentaje
SI	60	100%
NO	0	0%
TOTAL	60	100%

Fuente: Diseño Propio

Nota: Participantes de la presente investigación, Club Deportivo Diana Quintana

Ilustración 10 ¿Estaría dispuesto a participar en el desarrollo de un sistema de entrenamiento funcional?

Fuente: Diseño Propio

Nota: Participantes de la presente investigación, Club Deportivo Diana Quintana

Análisis: El 100% de los encuestados, respondieron favorablemente al estar predispuesto a tener un cambio en su estilo de vida más saludable.

3.5.5 Conclusiones y Recomendaciones de la Encuesta.

3.5.5.1 Conclusiones de la Encuesta

- Existe una gran mayoría de participantes de la presente investigación que es conocedor de los beneficios que tiene al realizar actividad física en la salud.
- Hay un alto porcentajes de los censados que han practicado algún tipo de actividad física.
- La mayoría de los participantes consideran que no padecen de ninguna enfermedad que le impida realizar algún tipo de actividad física.
- El 60% de los encuestados considera tener conocimiento de cómo llevar una buena nutrición diaria, en cambio el 40% desconoce cómo realizarla.
- El 25% de los encuestados esta consiente que padece de adiposidad y el 72% es conocedor que al realizar actividad física se puede disminuir lípidos grasos corporales.

3.5.5.2 Recomendaciones de la Encuesta

- Capacitar a los participantes de la presente investigación sobre los beneficios de llevar una vida más activa, mediante la práctica de un sistema de entrenamiento funcional.
- Brindar la información pertinente a los participantes de la presente investigación al respecto de cómo deben de nutrirse diariamente, utilizando como medios de información, folletos, panfletos, charlas.
- Desarrollar el sistema de entrenamiento funcional tomando en cuenta las diferentes individualidades de participantes.

3.5.6 Análisis de la Medición Antropométrica

Los datos que nos brindara al realizar la medición antropométrica al inicio del programa de entrenamiento funcional a cada uno de los participantes, nos permitirá conocer cuáles son niveles de IMC, porcentaje de grasa corporal, masa magra, perímetros corporales, peso ideal, frecuencia cardiovascular máxima, edad, peso estatura, estos datos son ingresados a una hoja de Excel que contiene previamente formulas científicas para encontrar de forma individual los datos necesarios de cada uno de los participantes. En las siguientes ilustraciones podremos apreciar cómo es su diseño.

Ilustración 11 Diseño de Ficha para Medición Antropométrica

Kirby's Anthropometric Control				
Nombre	Ylonka		Edad	34
			Sexo	F
Fecha	26-May-16			
Talla	163,00		Min.	Max.
Peso(Kgs)	75,00	Peso ideal (lb)	120,0	131,7
Peso(Lbs)	165,35	% Grasa ideal	25,0	31,0
IMC	28,23	60-65 %	144	150
% Grasa	27,00	70-80 %	156	162
				Acceptable
				Zona quema de grasa
				Zona Cardiovascular.-
Observaciones y Recomendaciones				
Contextura	Mediana	Cuello	33	
	26,87 IMC	Pecho	98	
	Sobre peso	Brazo	34	
T ADIPOSA	44,64 lbs	Cintura	89	
M MUSCULAR	120,70 lbs	Cadera	118	
		Pierna	64	
		Muñeca	16	
			●	
Requerimientos Caloricos	2539		Kcal.	
15% menos para baja de peso	380,85		Kcal.	
Calorias Ajustadas	2158,15		Kcal. Dieta Ideal	
Prot. (25% de calorías)				
Carbs. (65% de calorías)				
Grasas (10% de calorías)				
Observaciones	Evitar dulce, chocolates, gaseosas, bebidas alcohólicas y fumar. Entrenamiento diario cardiovascular maximo 45 min. (caminadora, cross trainer, baile, spinning, samurai, zumba)			

Fuente: Diseño Propio

Nota: Participantes de la presente investigación, Club Deportivo Diana Quintana.

Ilustración 12 Diseño de Ficha para Medición Antropométrica

Kirby's Anthropometric Control					
Nombre	Ylonka		Edad	35	
Fecha	16-Jun-16		Sexo	F	
Talla	163,00		Min.	Max.	
Peso(Kgs)	72,30	Peso ideal (lb)	120,0	131,7	
Peso(Lbs)	159,39	% Grasa ideal	18,0	24,0	Acceptable
IMC	27,21	60-65 %	144	150	Zona quemada de grasa
% Grasa	25,40	70-80 %	155	161	Zona Cardiovascular.-
Observaciones y Recomendaciones					
Contextura	Mediana	Cuello	33		
	27,21	Pecho	95		
T ADIPOSITIVA	40,49 lbs	Brazo	32		
M MUSCULAR	118,91 lbs	Cintura	81,5		
		Cadera	108,5		
		Pierna	62,5		
		Muñeca	16,5		
Requerimientos Caloricos	2448	Kcal.			
15% menos para baja de peso	367,2	Kcal.			
Calorias Ajustadas	2080,8	Kcal.	Dieta Ideal		
Prot. (25% de calorías) Carbs. (65% de calorías) Grasas (10% de calorías)					
Observaciones Evitar dulce, chocolates, gaseosas, bebidas alcohólicas y fumar. Entrenamiento diario cardiovascular maximo 45 min. (caminadora, cross trainer, baile, spinning, samurai, zumba)					

Fuente: Diseño Propio

Nota: Participantes de la presente investigación, Club Deportivo Diana Quintana

Como podemos apreciar en las ilustraciones 11 y 12 ya se comienzan a presentar cambios significativos en el porcentaje de grasa, peso y perímetros corporales, para que la presente investigación cumpla con los objetivos propuestos es necesario mantener este tipo de evaluaciones cada 4 semanas.

En la siguiente grafica podemos apreciar mucho mejor los marcadores esencial que la aplicación del programa de entrenamiento funcional está permitiendo ayudar al metabolismo a consumir más cantidad de lípidos grasos corporales.

Ilustración 13 Grafico Comparativo del Proceso de Lipolisis

Fuente: Diseño Propio

Nota: Participantes de la presente investigación, Club Deportivo Diana Quintana

3.5.6.1 Conclusiones de la Medición Antropométrica.

- Es de suma importancia realizar la Medición Antropométrica a los participantes de la presente investigación al inicio del sistema de entrenamiento funcional.
- El promedio de pérdida de lípidos grasos es de 2% cada 4 semanas, con un margen de error ± 0.5 .
- La disminución del índice de masa corporal de los participantes de la presente investigación en un promedio es de un 0.67 cada 4 semanas.
- Se puede evidencia los procesos que existen en el cuerpo tales como: disminución de perímetros corporales, disminución de lípidos corporales, pérdida de peso de forma objetiva de tejido adiposo progresivamente al trascurso del desarrollo del sistema de entrenamiento funcional.

- La aplicación del programa del sistema entrenamiento funcional permite a los participantes de la presente investigación brinda una alternativa segura de eliminar lípidos corporales en 12 semanas sin afectar su metabolismo.

3.6 Talento Humano

- Un Tutor de Proyecto de la Facultad de Educación Física Deportes y Recreación.
- Un Tutor Revisor de la Facultad de Educación Física Deportes y Recreación.
- Un Egresado de la Facultad de Educación Física, Deportes y Recreación.
- 60 Participantes de la presenta investigación que asisten a las instalaciones del gimnasio Club Deportivo Diana Quintana.

3.7 Recursos Financieros.

3.7.1 Recursos Materiales

- Suministros de Oficina
- Internet
- Una Laptop
- Programas de Calculo Excel y Word
- Cáliper o Plicometro Digital
- Cinta Métrica Metálica
- Una Bascula

3.7.2 Recursos Económicos

Las instalaciones y el uso de implementos para desarrollar la presente investigación fueron concedidos por los Directivos del Club Deportivo Diana Quintana. A continuación presento la siguiente tabla de costos estimados de cada implemento, que servirá como referencia para futuras investigaciones.

Tabla 14 Recursos Materiales Implementos

RECURSOS MATERIALES (IMPLEMENTOS)			
DETALLE	CATIDAD	VALOR	VALOR
		UNIT.	TOTAL
Sport Band (anaranjada 10 lb)	10	\$25	\$250
Sport Band (verde 20 lb)	10	\$35	\$350
Sport Band (amarilla 30 lb)	5	\$40	\$200
Medicinal Ball	10	\$8	\$80
Fit Ball	10	\$7	\$70
Foam Roller	5	\$30	\$150
Mancuernas 4lb	10	\$5	\$50
Mancuernas 6lb.	10	\$8	\$80
Conos	10	\$3	\$30
TRX	5	\$200	\$1.000
Colchonetas	10	\$25	\$250
Kettebells	5	\$15	\$75
Step	10	\$48	\$480
Remo	1	\$1200	\$1.200

Caminadora Cardiovascular	1	\$10.000	\$10.000
Life Fitness			
Máquina de Uso Múltiple	1	\$8.700	\$8.700
Total			\$22.966

Fuente: Diseño Propio

Nota: El costo de estos implementos, fue cubierto por los directivos del Club Deportivo Diana Quintana, al conceder su uso sin costo alguno

Tabla 15 Recursos Humanos

RECURSOS HUMANOS			
CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR	VALOR
		UNIT.	TOTAL
	Investigador y Entrenador, Egresado		
1	Daniel J. Kirby Gomez, autor del proyecto.	\$00,00	\$00,00
1	Tutor	\$00,00	\$00,00
60	Participantes de la presente investigación	\$00,00	\$00,00
TOTAL			\$00,00

Fuente: Diseño Propio

Nota: Sistema de Entrenamiento Funcional

Tabla 16 Recursos Materiales (Oficina)

RECURSOS MATERIALES (OFICINA)			
Detalle	Cant.	Valor Unt.	Valor Total
Una Laptop	1	\$1.500	\$1.500
Impresora Epson	1	\$280	\$280
Resma de Hojas	1	\$4	\$4

Cáliper o Plicometro Digital	1	\$35	\$35
Esferográficos	6	\$0.45	\$2.7
Cinta Métrica Metálica	1	\$3	\$3
Una Bascula	1	\$45	\$45
TOTAL			\$1.869.7

Fuente: Diseño Propio

Nota: Sistema de Entrenamiento Funcional

Tabla 17 Otros Recursos

OTROS			
Descripción	Cantidad	Valor Unt.	Valor Total
Movilización	3 meses	\$50	\$150
Comunicación	3 meses	\$38	\$114
Internet			
Total			\$164

Fuente: Diseño Propio

Nota: Otros Recursos

Tabla 18 Gastos Totales de Materiales

TOTAL DE GASTOS	
Recursos Institucionales	\$00.00
Recursos Humanos	\$00.00
Recursos Materiales (Implementos)	\$00.00
Recursos Materiales (Oficina)	\$1,867.7
Otros	\$164
Total	\$2,031.7

Fuente: Diseño Propio

Nota: Total de Costo para la realizar la presente investigación.

3.9 Cronograma de Ejecución de Actividades.

Tabla 19 Cronograma de Ejecución de Actividades

Actividades	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril
Selección del Tema	X						
Elaboración del Problema	X						
Formulación de Objetivos		X					
Elaboración de Marco Teórico		X					
Elaboración del Marco Metodológico			X				
Elaboración del Marco Administrativo			X	X			
Anteproyecto				X			
Análisis del Proyecto				X			
Investigación Preliminar					X		
Establecimiento de población y Muestra				X	X		
Recopilación de Información				X	X		
Tabulación y Análisis					X	X	
Planificación de las Actividades						X	
Elaboración de la Propuesta						X	
Presentación Final							X

Fuente: Diseño Propio

Nota: Cronograma de actividades del presente proyecto de investigación

Capítulo IV

Propuesta

4.1 Título de la Propuesta:

Sistema de Entrenamiento Funcional para Eliminar Lípidos Grasos en Personas entre 30 a 45 Años de Edad

4.2 Objetivos

4.2.1 Objetivo General

Elaborar una guía de ejercicios funcionales, que contribuyan a la disminución de lípidos corporales en las personas que padecen adiposidad.

4.2.2 Objetivos Específicos

- Seleccionar ejercicios funcionales de forma periodizada.
- Analizar los cambios metabólicos en las personas que realizan la actividad.

4.3 Elaboración

4.3.1 Propuesta

Es conveniente la implementación del sistema de entrenamiento funcional, ya que aplica los principios de movilidad y activación de fibras musculares y tendones, mediante ejercicios que tienen un propósito para todo tipo de persona e incluyendo deportistas, ya que no priva la innovación y la simulación de gestos especiales de cada disciplina.

El diseño del programa a implementarse en 12 semanas contara de 4 fases, que permitirá el acondicionamiento, desarrollo de fuerza, desarrollo de potencia y

resistencia a la potencia, este proceso permitirá una mejor adaptación del metabolismo al estímulo (ejercicio).

Los días de entrenamiento será de 5 días a la semana, cada sesión será entre 40 a 60 minutos, uno de los objetivos principales es la disminución de lípidos corporales, no obstante también mejoraran su resistencia cardiovascular y respiratoria, fuerza, flexibilidad, potencia, velocidad, fortaleza, coordinación, agilidad, equilibrio y precisión.

4.3.2 Justificación

La organización del entrenamiento data desde las Olimpiadas antiguas. Los competidores olímpicos debían entrenar 10 meses previos al evento que duraba 1 mes. Sin embargo, no fue sino hasta principios del 1900 que los especialistas, como Murphy y Kotov, sugirieron los ejercicios preparatorios y las distintas fases de entrenamiento. Se pueden rastrear modelos más distintos y mejor organizados desde 1960.

El fisiólogo ruso Ilya Metveyev y el científico deportivo checoslovaco Tudor Bompa expandieron y organizaron mejor el modelo de periodización. Desde la década de los '60 otros profesores y fisiólogos del ejercicio han hecho aporte a los modelos originales, creando modelos de periodización modificados. De todas maneras, más allá de las terminologías diferentes de los científicos y los practicantes, la base científica de la periodización sigue siendo un terreno común.

Las capacidades de adaptación del organismo humano son de fundamento universal. El endocrinólogo canadiense Hans Selye fue el primero en describir los

tiempos de nuestra respuesta de adaptación. El llamo a esta reacción, el “Síndrome de Adaptación General” (GAS, por su siglas en ingles). El GAS describe tres etapas básicas de la respuesta al stress: 1) la etapa de la alarma, que incluye el impacto inicial del estímulo en el sistema, 2) la etapa de las resistencia, que incluye la adaptación del sistema del estímulo, 3) la etapa del agotamiento, en la cual los arreglos son inadecuados, y resulta en una disminución del funcionamiento del sistema. (Santana, La Esencia del Diseño del Programa, 2009, págs. 3-4)

El objetivo primario de a periodización es mejorar os recursos físicos y de entrenamiento y prevenir la etapa del agotamiento del GAS (es decir prevenir el sobre entrenamiento). El objetivo secundario es llevar el rendimiento a un máximo. El modelo de periodización cumple estos dos objetivos manipulando las variables del entrenamiento primario. (Santana, La Esencia del Diseño del Programa, 2009, pág. 5)

El modelo de periodización consiste de varios periodos de entrenamiento o componentes. Los componentes de periodización son los periodos de tiempo definidos con los que trabajas (por ejemplo, la sesión de entrenamiento, las semanas de entrenamiento, el ciclo de entrenamiento, el bloque de entrenamiento y el año de entrenamiento). Identificar, definir y organizar estos componentes hace interesante y cambiante el entrenamiento; esto mantiene lo divertido el entrenamiento. Por último, la organización de los componentes de la periodización brinda la dirección hacia el máximo rendimiento; esto mantiene el entrenamiento en un grado óptimo (Santana, La Esencia del Diseño del Programa, 2009, pág. 13).

La importancia de crear la rutina de entrenamiento funcional de forma periodizada, nos brinda una mejor recuperación y una adaptación al estímulo, de esta forma se crea el propósito y la consigna ideal para una activación del metabolismo.

4.3.3 Factibilidad la Propuesta

El desarrollo del sistema de entrenamiento funcional se realizará en las instalaciones del gimnasio del Club Deportivo Diana Quintana, ya que cuenta con los implementos necesarios e infraestructura para llevar a cabo la ejecución del sistema.

4.3.4 Resultados Esperados

Los resultados esperados, servirán como referente para incluir este tipo de sistema de entrenamiento en centros deportivos o de acondicionamiento físico, objetivos a cumplirse además brindan datos científicos para las futuras investigaciones en procesos metabólicos o entrenamiento funcional con aplicación a eventos masivos y/o deportivos.

4.3.4 Introducción

La implementación del sistema de entrenamiento funcional consistirá en una serie de ejercicios que irá aumentando su intensidad gradualmente a medida que pasen los días, los participantes no cuentan con un programa de entrenamiento idóneo, este es el motivo de comenzar inmediatamente con niveles de esfuerzo grande.

4.3.5 Descripción de las Fases

Los ejercicios trabajan de forma multiarticulares y permite activar de forma más idónea la lipólisis, por lo tanto 4 semanas están designadas al acondicionamiento general que comprende la Fase 1.

La Fase 2 está enfocada en el desarrollo de fuerza, misma que periodiza el entrenamiento en 3 días principales, en los cuales se trabajara con bplex, es decir un ejercicio tradicional y uno de movilidad, basado en los cuatro pilares del cuerpo humano.

Fase 3 está enfocada en el desarrollo de potencia, la metodología a implementará bplex, el peso y el número de repeticiones es diferente a la fase 2.

Para ampliar la información de la estructura y el diseño del sistema de entrenamiento periodizando en sus Fases, es recomienda la lectura de las siguiente gráficas y tablas.

3.5.6 Sistema de Entrenamiento Funcional

Fase # 1 (Acondicionamiento)

El entrenamiento lo dividiremos en tres días, un alumno necesita educación, entrenamiento, y su vez descansar, cuando se entrena se da el máximo pero para poder llegar a rendir todo primero hay que acondicionar.

Día #1

Tabla 20 Día 1 Rutina de Acondicionamiento

Detalle	No. Rep	No. Sets.	Tiempo
Rutina de Estiramiento	12	2	
Protocolo Leñador		2	
Sentadillas sin pero	15	2 – 3	
Press de Pecho	15	2 – 3	
Remo con TRX	15	2 – 3	
Rutina con Boam Roller	12	2 - 3	

Fuente: Daniel Kirby

Nota: Revisar las imágenes de Anexos para encontrar los ejercicios indicados en la tabla. Tomar 30 segundos de descanso entre cada set.

Día #2

Tabla 21 Día 2 Rutina de Acondicionamiento

Detalle	N. Rep.	No. Sets.	Tiempo
Rutina de Estiramiento	12	2	
Protocolo Matriz		2	
Estocadas sin peso	14	2 – 3	
Rotación con Sport Band	14	2 - 3	
Rutina con Boam Roller	12	2 - 3	

Fuente: Daniel Kirby

Nota: Revisar las imágenes de Anexos para encontrar los ejercicios indicados en la tabla. Tomar 30 segundos de descanso entre cada set.

Día #3

Tabla 22 Día 3 Rutina de Acondicionamiento

Detalle	No. Rep.	No. Sets.	Tiempo
Rutina de Estiramiento	14	2	
Protocolo Octágono		2	
Sentadilla MB	15	3	
Press de Pecho	15	3	

Jalón polea a una mano	15	3
Rutina Boam Roller	15	3

Fuente: Daniel Kirby

Nota: Revisar las imágenes de Anexos para encontrar los ejercicios indicados en la tabla. Tomar 30 segundos de descanso entre cada set.

Fase # 2

Un programa de tres días para aumentar más muscular, los participantes de la presente investigación necesitan instrucción básica para desarrollar la etapa de fuerza además podrá ejecutar los ejercicios de forma correcta.

Día #1

Tabla 23 Día 1 Rutina de Fase de Fuerza

Detalle	No. Rep.	No. Sets.	Tiempo
Trabajo en Caminadora Life Fitness			5 min
Rutina de Estiramiento	2	14	
(1). Sentadilla con Kettebells	15	3	
(1). Flexo Extensión de codo contra la pared	20	3	
(2). Estocada con mancuernas	14	3	
(2). Remo con TRX	20	3	
Rutina con Foam Roller	12	2	

Fuente: Daniel Kirby

Nota: Revisar las imágenes de Anexos para encontrar los ejercicios indicados en la tabla.

Los ejercicios que se encuentran con el mismo número (1), (1) y (2), (2) se deben de trabajar de forma conjunta. Tomar 30 segundos de descanso entre cada set.

Día #2

Tabla 24 Día 2 Rutina de Fuerza de Fase de Fuerza

Detalle	No. Rep.	No. Sets.	Tiempo
Trabajo en Caminadora Life Fitness			5 min
Rutina de Estiramiento	2	14	
(1). Press Plano	15	3	
(1). Sentadilla Extensión Total	20	3	
(2). Apertura con Mancuernas en banco	15	3	
(2). Remo con Sport Band	20	3	
Rutina con Foam Roller	12	2	

Fuente: Daniel Kirby

Nota: Revisar las imágenes de Anexos para encontrar los ejercicios indicados en la tabla. Los ejercicios que se encuentran con el mismo número (1), (1) y (2), (2) se deben de trabajar de forma conjunta. Tomar 30 segundos de descanso entre cada set.

Día #3

Tabla 25 Día 3 Rutina de Fase de Fuerza

Detalle	No. Rep.	No. Sets.	Tiempo
Trabajo en Caminadora Life Fitness			5 min
Rutina de Estiramiento	2	14	
(1). Remo a una mano con polea	15	3	
(1). Flexo Extensión de codo contra la pared	20	3	
(2). Remo con mancuerna a una mano	15	3	
(2). Remo con TRX	20	3	
Rutina con Foam Roller	12	2	

Fuente: Daniel Kirby

Nota: Revisar las imágenes de Anexos para encontrar los ejercicios indicados en la tabla. Los ejercicios que se encuentran con el mismo número (1), (1) y (2), (2) se deben de trabajar de forma conjunta. Tomar 30 segundos de descanso entre cada set.

Fase # 3

Un programa híbrido de potencia le permite al cliente trabajar de forma más rápida y eficaz para activar el metabolismo.

Día #1

Tabla 26 Día 1 Fase de Potencia

Detalle	No. Rep.	No. Sets.	Tiempo
Trabajo en Caminadora Life Fitness			5 min
Rutina de Estiramiento	2	14	
(1). Sentadilla con Kettebells	8	3	
(1). Flexo Extensión en el piso de rod.	12	3	
(2). Estocada con mancuernas	8	3	
(2). Remo con TRX	12	3	
(3). Peso Muerto con Kettebells	8	3	
(3). Rotación con MB	20	3	
Protocolo IHP Leg Crag		1	
Rutina con Foam Roller	12	2	

Fuente: Daniel Kirby

Nota: Revisar las imágenes de Anexos para encontrar los ejercicios indicados en la tabla.

Los ejercicios que se encuentran con el mismo número (1), (1), (2), (2) y (3), (3) se deben de trabajar de forma conjunta. Tomar 30 segundos de descanso entre cada set.

Día # 2

Tabla 27 Día 2 Fase de Potencia

Detalle	No. Rep.	No. Sets.	Tiempo
Trabajo en Caminadora Life Fitness			5 min
Rutina de Estiramiento	2	14	
(1). Press Plano	8	3	
(1). Remo TRX	12	3	
(2). Flyer con mancuernas	8	3	

(2). Sentadilla con Salto	12	3
(3). Peso Muerto con Kettbells	8	3
(3). Rotación con MB	20	3
Protocolo IHP Pecho Meta		1
Rutina con Foam Roller	12	2

Fuente: Daniel Kirby

Nota: Revisar las imágenes de Anexos para encontrar los ejercicios indicados en la tabla.

Los ejercicios que se encuentran con el mismo número (1), (1), (2), (2) y (3), (3) se deben de trabajar de forma conjunta. Tomar 30 segundos de descanso entre cada set.

Día #3

Tabla 28 Día 3 Fase de Potencia

Detalle	No. Rep.	No. Sets.	Tiempo
Trabajo en Caminadora Life Fitness			5 min
Rutina de Estiramiento	2	14	
(1). Remo con Mancuerna	8	3	
(1). Estocadas laterales	12	3	
(2). Jalón Polea a una mano	8	3	
(2). Flexo Extensión de codo de Rod.	12	3	
(3). Remo a una mano	8	3	
(3). Rotación con MB	20	3	
Protocolo IHP Espalda Meta		1	
Rutina con Foam Roller	12	2	

Fuente: Daniel Kirby

Nota: Revisar las imágenes de Anexos para encontrar los ejercicios indicados en la tabla.

Los ejercicios que se encuentran con el mismo número (1), (1), (2), (2) y (3), (3) se deben de trabajar de forma conjunta. Tomar 30 segundos de descanso entre cada set.

4.4 Impacto

4.4.1 Beneficiario

Las 60 personas que se encuentran entre las edades de 30 a 45 años de Edad quienes participaron en la presente investigación.

4.4.2 Importancia

El desarrollo del Sistema de Entrenamiento Funcional tiene como objeto brindar una alternativa segura de activar el metabolismo para poder eliminar lípidos grasos creando la lipólisis, de quienes participaron en la presente investigación quienes pertenecían a las edades de entre 30 y 45 respectivamente, se respetó las diferentes condiciones y limitaciones por la falta de actividad física, se logró mejor la salud, su estética personal, resistencia muscular, desarrollo de fuerza, flexibilidad y crear relaciones interpersonales con cada uno de los participantes.

4.4.3 Novedad Científica

En el desarrollo de esta investigación se han tomado en cuenta algunos referentes científicos que han sido aplicados en otras partes del mundo. En algunas instituciones deportivas y centros fitness en el Ecuador han implementado programas muy similares buscando de forma de general mejorar el estilo de vida y la pérdida de peso corporal.

En este sentido, desde hace 5 años se han venido capacitado algunos entrenadores en el Ecuador en la aplicación de programas de entrenamiento funcional, con diferentes aplicaciones, deportivas, rehabilitación o acondicionamiento físico, teniendo excelente resultados a corto plazo, esto ha

brindado una nueva perspectiva modificar los entrenamientos tradicionales, forma y método al momento de aplicarlos a una persona.

4.4.4 Resultados Esperados

Entrenar bajo un sistema de entrenamiento funcional busca el equilibrio estructural y una performance mejorada, en el cuerpo no solo los músculos son activados en secuencia de forma específica si no también los tendones mismos que nos brindan una mejor estabilización al momento de realizar el gesto técnico táctico o simplemente movernos, además permite el desarrollo de fuerza.

El sistema de Entrenamiento Funcional permite que todo el cuerpo se estimule, promoviendo una activación de la lipólisis de forma objetiva, las mujeres que se encuentran en las edades de 30 a 45 años de edad que asisten al Club Deportivo Diana Quintana, se beneficiaran al implementar este método.

4.4.6 Conclusiones

- Resultados Obtenidos mediante la encuesta nos brindaron una perspectiva sobre el estilo de vida de los participantes de la presente investigación.
- Los 60 participantes pudieron reducir el exceso de lípidos corporales, además su vida va a ser más activa después de la práctica del sistema de entrenamiento funcional, porque se demostró mediante los informes cada 4 semanas sobre la disminución de perímetros corporales, IMC, Porcentaje de Grasa.

- La ejecución del Sistema de Entrenamiento Funcional cumplió con las metas propuestas en disminuir la mayor cantidad de lípidos corporales a los 60 participantes de la presente investigación.

4.47 Recomendaciones

- Continuar con el desarrollo del Sistema de Entrenamiento Funcional para la eliminación de lípidos grasos en las instalaciones del Club Deportivo Diana Quintana.
- Trabajar conjuntamente con un Nutriólogo, para que se encarga de desarrollar las dietas individuales, ya que cada persona no tiene los mismos hábitos alimenticios.
- Brindar la oportunidad para futuras investigaciones a nivel deportivo bajo el sistema de entrenamiento funcional.
- Ofrecer charlas sobre el Sistema de Entrenamiento Funcional y sus aplicaciones a nivel de escuelas, colegios, universidades, campo deportivo, amateur, etc.

Bibliografía

- Bulacio, P. (2004). *G-SE*. Obtenido de G-SE: <https://g-se.com/es/fisiologia-del-ejercicio/articulos/efectos-del-ejercicio-sobre-el-metabolismo-de-lipidos-543>
- Commission, E. (2004). Importancia y beneficios de la practica de actividad fisica y deporte.
- Falcó, R. S. (s.f.). *Entrenamiento Funcional*. Obtenido de Entrenamiento Funcional: <HTTO://ENTRENAMIIENTOFUNCIONAL.NET>
- Kioskea. (Abril de 2015). *kioskea.net*. Obtenido de kioskea.net: <http://salud.ccm.net/faq/22703-lipolisis-definicion#q=defincion+de+lipolisis&cur=1&url=%2F>
- O.M.S. (2016). *Obesidad y Sobre Peso*. Nota descriptiva Número 311, Ginebra - Suiza.
- Salud, A. M. (Octubre 2006). CONSTITUCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. *Asamble Mundial de la Salud # 51*, (pág. 1).
- Sanchez, D. (2014). *Fuerza Funcional*. Colombia: prowellness.
- Santana, J. C. (2009). *Entrenamiento Funcional Rompiendo los Lazos del Tradicionalismo*. Boca Raton - Florida.
- Santana, J. C. (2009). *La Esencia del Diseño del Programa*. Boca Raton - Florida: Sheridan Books.

ANEXOS

Ilustración 14 Conos

Fuente: Daniel Kirby

Nota: Conos de plástico para delimitar ejercicios de desplazamiento.

Ilustración 15 Sport Band

Fuente: Daniel Kirby

Nota: Sport Band, bandas elásticas, el color de cada una de ellas, ayuda a diferenciar su resistencia, existen 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 libras.

Ilustración 16 Kettlebells

Fuente: Daniel Kirby
Nota: Pesa Rusa

Ilustración 17 Fit Ball

Fuente: Daniel Kirby
Nota: Pelota de 50 cm de diámetro

Ilustración 18 Medicinal Ball

Fuente: Daniel Kirby

Nota: Pelota Medicinal que tiene peso

Ilustración 19 Mancuernas

Fuente: Daniel Kirby

Nota: Mancuernas de diferentes peso, implemento que servirá para dosificar las cargas durante la realización de la presente investigación.

Ilustración 20 Foam Roller

Fuente: Daniel Kirby

Nota: Rodillo de espuma, para realizar una vaso-irrigación y trabajar la fasea.

Ilustración 21 Diferente bancos

Fuente: Daniel Kirby

Nota: Diferentes tipos de banco, para realizar ejercicios de la presente investigación.

Ilustración 22 TRX

Fuente: Daniel Kirby

Nota: TRX, Arnés de suspensión, desarrollado por los Marines E.E.U.U.

Ilustración 23 Máquina de uso múltiple

Fuente: Daniel Kirby

Nota: Máquina de sistema de polea

Ilustración 24 Rutina de Ejercicios para Estiramiento

Fuente: Daniel Kirby

Nota: Rutina de Ejercicios para Estiramiento, estos ejercicios servirán para ganar elasticidad, y preparar las fibras musculares para el desarrollo del sistema de entrenamiento funcional.

Ilustración 25 Rutina de Ejercicios para trabajar con Foam Roller

Fuente: Daniel Kirby

Nota: Ejercicios para trabajar la fascia.

Ilustración 26 Ejercicio para Estiramiento

Fuente: Daniel Kirby

Nota: Movimientos para ganar elasticidad

Ilustración 27 Ejercicio Metabolizado

Fuente: Daniel Kirby

Nota: Ejercicio denominado como gusana, sirve para elevar la frecuencia cardiovascular y activar el metabolismo.

Ilustración 28 Jumping Jacks

Fuente: Daniel Kirby

Nota: Ejercicio Metabolizar para activar la lipolisis.

Ilustración 29 Bplex Sentadilla + Empuje

Fuente: Daniel Kirby

Nota: Bplex, Ejercicio de sentadillas con flexo extensión de codo.

Ilustración 30 Bplex Estocadas + Tracción

Fuente: Daniel Kirby

Nota: Bplex Ejercicio de Estocadas con tracción con Sport Banda

Ilustración 31 Bplex Peso Muerto + Rotación

Fuente: Daniel Kirby

Nota: Bplex Ejercicio de Peso Muerto con Rotación con Medicinal Ball

Ilustración 32 Bplex Press Plano con Sentadilla Extensión Total

Fuente: Daniel Kirby

Nota: Bplex, Press Plano con Sentadilla Extensión Total.

Ilustración 33 Bplex Press Inclinado con Remo con Sport Band

Fuente: Daniel Kirby

Nota: Bplex Press Inclinado con Remo Dinámico con Sport Band

Ilustración 34 Bplex Apertura (flyers) con Rotación en Fit ball

Fuente: Daniel Kirby

Nota: Bplex Apertura con Rotación de torso en Fit Ball utilizando un Medicinal Ball

Ilustración 35 Bplex Remo con Mancuernas y Estocadas con rotación de torso

Fuente: Daniel Kirby

Nota: Bplex, remo inclinado con mancuerna, combinado con estocadas rotando el torso.

Ilustración 36 Bplex con Remo a una mano y Flexo extensión de codo

Fuente: Daniel Kirby

Nota: Bplex remo a una mano con polea, combinado con flexo extensión de codo

Ilustración 37 Bplex Remo a una mano combinado con escalador araña

Fuente: Daniel Kirby

Nota: Bplex remo a una mano con polea, combinado con escalador araña.

Ilustración 38 Ejercicio Escalador Araña

Fuente: Daniel Kirby

Nota: Ejercicio Escalador Araña

Ilustración 39 Registro de Dato Evolutivos de Participantes del Proyecto

Datos Participantes de Proyecto / Autor: Daniel Kirby					Mes 1			Mes 2			Mes 3			Promedio
No.	Nombre y Apellidos	Sexo	Edad	Estatura	Peso Kg	IMC	% Grasa	Peso Kg	IMC	% Grasa	Peso Kg	IMC	% Grasa	IMC
1	Alexandra Triviño	F	42	1.68	81.81	28.99	44.2	79.09	28.02	41.4	76.23	27.01	40.3	1.98
2	Sandra Alvares	F	37	1.65	65.9	24.21	32	63.18	23.21	29.2	60.32	22.16	28.1	2.05
3	Maria Belén Pesantes	F	41	1.79	86.35	26.95	33.4	83.63	26.10	30.6	80.77	25.21	29.5	1.74
4	Esther Macius	F	36	1.58	75	30.04	26.3	72.28	28.95	23.5	69.42	27.81	22.4	2.24
5	Nicole Limones	F	43	1.63	80.9	30.45	41.6	78.18	29.43	38.8	75.32	28.35	37.7	2.10
6	Shirley Virues	F	31	1.66	70	25.40	32	67.28	24.42	29.2	64.42	23.38	28.1	2.02
7	Judy Fernandez	F	32	1.73	76.36	25.51	27	73.64	24.60	24.2	70.78	23.65	23.1	1.86
8	Alejandra Cajas	F	45	1.69	77.27	27.05	30.2	74.55	26.10	27.4	71.69	25.10	26.3	1.95
9	Fernanda Rios	F	31	1.67	77.27	27.71	34.5	74.55	26.73	31.7	71.69	25.71	30.6	2.00
10	Cristina Jaramillo	F	30	1.72	81.36	27.50	43	78.64	26.58	40.2	75.78	25.62	39.1	1.89
11	Viviana Almeida	F	42	1.69	80	28.01	41.2	77.28	27.06	38.4	74.42	26.06	37.3	1.95
12	Lucía Quevedo	F	42	1.69	75	26.26	35.73	72.28	25.31	32.93	69.42	24.31	31.83	1.95
13	Tania Carrión	F	33	1.55	75	31.22	42.2	72.28	30.09	39.4	69.42	28.89	38.3	2.32
14	Maria Lourdes Santos	F	39	1.72	58.18	19.67	27.17	55.46	18.75	24.37	52.6	17.78	23.27	1.89
15	Alexandra Recalde	F	37	1.55	48.5	20.19	27.33	45.78	19.06	24.53	42.92	17.86	23.43	2.32
16	Tannya Romero	F	30	1.66	60	21.77	27.63	57.28	20.79	24.83	54.42	19.75	23.73	2.02
17	Alexandra Recalde	F	45	1.55	53.6	22.31	31.72	50.88	21.18	28.92	48.02	19.99	27.82	2.32
18	Lorena Iliana Torres	F	33	1.71	91	31.12	39.53	88.28	30.19	36.73	85.42	29.21	35.63	1.91
19	Bella Rosa Tomala	F	40	1.74	84	27.74	37.09	81.28	26.85	34.29	78.42	25.90	33.19	1.84
20	Paola Buenafío	F	44	1.56	56.36	23.16	32.51	53.64	22.04	29.71	50.78	20.87	28.61	2.29
21	Julio Cesar Medina	M	34	1.85	127.27	37.19	47.04	124.55	36.39	44.24	121.69	35.56	43.14	1.63
22	Santiago Barredo	M	34	1.85	125.68	36.72	46.49	122.96	35.93	43.69	120.1	35.09	42.59	1.63
23	Brayan Toledo	M	34	1.85	129.54	37.85	47.84	126.82	37.05	45.04	123.96	36.22	43.94	1.63
24	Paola Chicaiza	F	45	1.68	76.81	27.21	37.61	74.09	26.25	34.81	71.23	25.24	33.71	1.98
25	Jhon Omar Guerra	M	43	1.85	123.63	36.12	47.84	120.91	35.33	45.04	118.05	34.49	43.94	1.63
26	Nury Delgado	F	40	1.56	52.27	21.48	29.57	49.55	20.36	26.77	46.69	19.19	25.67	2.29
27	Vanesa Bermeo	F	36	1.58	62	24.84	32.68	59.28	23.75	29.88	56.42	22.60	28.78	2.24
28	Titi Gutierrez	F	32	1.56	55.7	22.89	29.43	52.98	21.77	26.63	50.12	20.60	25.53	2.29
29	Lucía Freire	F	41	1.67	54.7	19.61	27.57	51.98	18.64	24.77	49.12	17.61	23.67	2.00
30	Alexandra Recalde	F	30	1.69	83	29.06	36.37	80.28	28.11	33.57	77.42	27.11	32.47	1.95
31	Cindy Lozado	F	42	1.66	75	27.22	36.92	72.28	26.23	34.12	69.42	25.19	33.02	2.02
32	Mariuxi Orellana de C.	F	33	1.68	65.45	23.19	30.02	62.73	22.23	27.22	59.87	21.21	26.12	1.98
33	Maria Leonor Zambrano	F	35	1.7	73.7	25.50	33.25	70.98	24.56	30.45	68.12	23.57	29.35	1.93
34	Piere Navarrete	M	39	1.82	120	36.23	47.04	117.28	35.41	44.24	114.42	34.54	43.14	1.68
35	Maria Jose Aspiazu	F	44	1.73	86.9	29.04	39.56	84.18	28.13	36.76	81.32	27.17	35.66	1.86
36	George Mendieta	M	45	1.69	95.8	33.54	45.20	93.08	32.59	42.40	90.22	31.59	41.30	1.95
37	Olga Mercedes Intriago	F	41	1.65	70.7	25.97	35.19	67.98	24.97	32.39	65.12	23.92	31.29	2.05
38	Angel Ramon Jaramillo	F	34	1.68	68.4	24.23	31.50	65.68	23.27	28.70	62.82	22.26	27.60	1.98
39	Laura Lorena Zamora	F	32	1.72	66	22.31	28.73	63.28	21.39	25.93	60.42	20.42	24.83	1.89

Fuente: Daniel Kirby

Nota: Registro de datos obtenidos en cada evaluación antropométrica

Ilustración 40 Registro de Dato Evolutivos de Participantes del Proyecto

40	Evelyn Garcia Moreno	F	39	1.69	78.6	27.52	36.59	75.88	26.57	33.79	73.02	25.57	32.69	1.95
41	Sandra Alvares Saab	F	40	1.74	63.8	21.07	29.09	61.08	20.17	26.29	58.22	19.23	25.19	1.84
42	Sara Gomez	F	41	1.69	76.9	26.92	36.34	74.18	25.97	33.54	71.32	24.97	32.44	1.95
43	Denisse Maridueña	F	30	1.68	85.6	30.33	37.89	82.88	29.37	35.09	80.02	28.35	33.99	1.98
44	Rosa Quintos Quiñones	F	34	1.66	77.4	28.09	36.13	74.68	27.10	33.33	71.82	26.06	32.23	2.02
45	Ivonne Baque	F	30	1.72	73.5	24.84	31.31	70.78	23.93	28.51	67.92	22.96	27.41	1.89
46	Lucia María Quiñi	F	30	1.68	85.8	30.40	37.98	83.08	29.44	35.18	80.22	28.42	34.08	1.98
47	Cecilia Peña Pauta	F	33	1.59	73.5	29.07	37.08	70.78	28.00	34.28	67.92	26.87	33.18	2.21
48	Lorena Iliana Torres	F	42	1.63	72	27.10	36.78	69.28	26.08	33.98	66.42	25.00	32.88	2.10
49	Martha Guerra	F	39	1.62	98.6	37.57	48.65	95.88	36.53	45.85	93.02	35.44	44.75	2.13
50	Diana Quiñi Asencio	F	37	1.58	65.8	26.36	34.74	63.08	25.27	31.94	60.22	24.12	30.84	2.24
51	María Alejandra Lopez	F	38	1.55	64.6	26.89	35.61	61.88	25.76	32.81	59.02	24.57	31.71	2.32
52	Daniella Alejandra Soto	F	41	1.62	73	27.82	37.41	70.28	26.78	34.61	67.42	25.69	33.51	2.13
53	Wilson Salazar	M	37	1.72	80	27.04	24.76	77.28	26.12	21.96	74.42	25.16	20.86	1.89
54	Luis Alejandro Robles	M	40	1.68	92	32.60	32.12	89.28	31.63	29.32	86.42	30.62	28.22	1.98
55	Freddy Mendes	M	39	1.8	112	34.57	34.25	109.28	33.73	31.45	106.42	32.85	30.35	1.72
56	Juan Wilfrido Yoza	M	38	1.76	97	31.31	30.12	94.28	30.44	27.32	91.42	29.51	26.22	1.80
57	Julio Zurita Medina	M	44	1.69	87	30.46	30.47	84.28	29.51	27.67	81.42	28.51	26.57	1.95
58	Jr. Almeida Baltan	M	42	1.74	98	32.37	32.30	95.28	31.47	29.50	92.42	30.53	28.40	1.84
59	Abel Castro	M	35	1.68	82	29.05	26.71	79.28	28.09	23.91	76.42	27.08	22.81	1.98
60	Gustavo Adolfo Fuentes	M	45	1.79	155	48.38	52.20	152.28	47.53	49.40	149.42	46.63	48.30	1.74

Moda 2.01

Fuente: Daniel Kirby

Nota: Registro de datos obtenidos en cada evaluación antropométrica.

Índice Preliminar

I.	Portada
II.	Certificado de Aprobación del Tutor
III.	Agradecimiento
IV.	Dedicatoria
V.	Índice de Contenido
VI.	Resumen

Índice de Contenido

Introducción	1
Capítulo I	3
Problema de Investigación	3
Tema: Salud, Lipolisis, Sistema de Entrenamiento Funcional.....	3
Título: Sistema de Entrenamiento Funcional para Incrementar la Lipolisis en Personas entre las Edades de 30 a 45 Años.....	3
Dominio: Valoración de la Condición Física en Relación con la Salud, el Entrenamiento y el Rendimiento Deportivo.....	3
1.1 Planteamiento del Problema.....	3
1.2 Objetivos	5
1.2.1 Objetivo General.....	5
1.2.2 Objetivos Específicos.....	5
Justificación.	6
Capítulo II.....	7
Marco Teórico.....	7
2.1 Antecedentes de Investigación:.....	7
2.1.1 Objeto de la Investigación	8
2.1.2 Objetivos Específicos de la Investigación.	8
2.2 Fundamentación Teórica:	9
2.3 Categorías Conceptuales:	11
2.3.1 Salud	11
2.3.3 Lipolisis	13
2.3.3 Definición de Entrenamiento Funcional.....	14
Capítulo III.....	18

Metodología	18
3.1 Diseño de la Investigación	18
3.2 Niveles de Investigación.	18
3.2.1 Estudios Exploratorios:.....	18
3.2.2 Estudios de comprobación de hipótesis:.....	18
3.2.3 Tipos de Investigación.....	19
3.2.4 Investigación Bibliográfica.....	19
3.2.5 Investigación Explicativa	19
3.2.6 Investigación Descriptiva	19
3.2.7 Encuesta.....	19
3.2.8 Observación.	20
3.3 Población y Muestra.....	20
3.3.1 Población	20
3.3.2 La Muestra.....	20
3.4 Métodos y procedimientos de Recolección.....	20
3.4.1 Investigación de Campo	21
3.4.2 Investigación descriptiva.	21
3.4.3 Métodos de Investigación Científica.	22
3.4.4 Métodos Teóricos Metodológicos	22
3.5 Técnicas de Análisis y Procesamiento de la Información.	23
3.5.1 La Observación.....	23
3.5.2 La Encuesta.....	23
3.5.3 Medición Antropométrica.....	23
3.5.3 Procesamiento de la Información	23
3.5.3.1 La Guía.	23
3.5.3.2 La Encuesta.....	24
3.5.3.3 Medición Antropométrica.....	24
3.5.4 Análisis de la encuesta desarrollada a los participantes de la presente investigación en el Club Deportivo Diana Quintana.	24
3.5.5 Conclusiones y Recomendaciones de la Encuesta.	35
3.5.5.1 Conclusiones de la Encuesta.....	35
3.5.5.2 Recomendaciones de la Encuesta.....	35
3.5.6 Análisis de la Medición Antropométrica.....	36

3.5.6.1 Conclusiones de la Medición Antropométrica.	38
3.6 Talento Humano.....	39
3.7 Recursos Financieros.....	39
3.7.1 Recursos Materiales.....	39
3.7.2 Recursos Económicos.....	40
3.9 Cronograma de Ejecución de Actividades.	43
Capitulo IV.....	44
Propuesta.....	44
4.1 Título de la Propuesta:.....	44
Sistema de Entrenamiento Funcional para Eliminar Lípidos Grasos en Personas entre 30 a 45 Años de Edad.....	44
4.2 Objetivos	44
4.2.1 Objetivo General.....	44
4.2.2 Objetivos Específicos	44
4.3 Elaboración.....	44
4.3.1 Propuesta	44
4.3.2 Justificación	45
4.3.3 Factibilidad la Propuesta	47
4.3.4 Resultados Esperados	47
4.3.4 Introducción.....	47
4.3.5 Descripción de las Fases.....	48
3.5.6 Sistema de Entrenamiento Funcional	48
4.4 Impacto.....	54
4.4.1 Beneficiario	54
4.4.2 Importancia.....	54
4.4.3 Novedad Científica.....	54
4.4.4 Resultados Esperados	55
4.4.6 Conclusiones.....	55
4.4.7 Recomendaciones	56
Bibliografía	57
ANEXOS	58

Índice de Tablas

Tabla 1 Índice de Masa Corporal.....	13
Tabla 2 Muestra y Población	20
Tabla 3 ¿Conoce usted los beneficios de realizar actividad física a diario?	24
Tabla 4 ¿Conoce usted los beneficios de realizar actividad física a diario?	25
Tabla 5 ¿Sufre de algún tipo de enfermedad que le impida realizar actividad física?	25
Tabla 6 ¿Realiza algún tipo de actividad física?.....	26
Tabla 7 ¿Con que frecuencia realiza actividad física?.....	27
Tabla 8 ¿Ha participado en algún tipo de programa de entrenamiento?.....	29
Tabla 9 ¿Conoce usted sobre las enfermedades que se asocian con la falta de actividad física?	30
Tabla 10 ¿Usted lleva en la actualidad una buena alimentación diaria?.....	31
Tabla 11 . ¿Usted cree que padece de adiposidad?.....	32
Tabla 12 ¿Ha considerado que al realizar actividad disminuya los lípidos grasos en su organismo?	33
Tabla 13 ¿Estaría dispuesto a participar en el desarrollo de un sistema de entrenamiento funcional?.....	34
Tabla 14 Recursos Materiales Implementos	40
Tabla 15 Recursos Humanos	41
Tabla 16 Recursos Materiales (Oficina)	41
Tabla 17 Otros Recursos.....	42
Tabla 18 Gastos Totales de Materiales	42
Tabla 19 Cronograma de Ejecución de Actividades.....	43
Tabla 20 Día 1 Rutina de Acondicionamiento.....	49
Tabla 21 Día 2 Rutina de Acondicionamiento.....	49
Tabla 22 Día 3 Rutina de Acondicionamiento.....	49
Tabla 23 Día 1 Rutina de Fase de Fuerza	50
Tabla 24 Día 2 Rutina de Fuerza de Fase de Fuerza.....	51
Tabla 25 Dia 3 Rutina de Fase de Fuerza	51
Tabla 26 Día 1 Fase de Potencia.....	52

Tabla 27 Día 2 Fase de Potencia.....	52
Tabla 28 Día 3 Fase de Potencia.....	53

Índice de Ilustraciones

Ilustración 1 Juan Carlos Santana Director IHP/U	15
Ilustración 2 ¿Sufre de algún tipo de enfermedad que le impida realizar actividad física?	26
Ilustración 3 ¿Realiza algún tipo de actividad física?.....	27
Ilustración 4 . ¿Con que frecuencia realiza actividad física?.....	28
Ilustración 5 ¿Ha participado en algún tipo de programa de entrenamiento?.....	29
Ilustración 6 ¿Conoce usted sobre las enfermedades que se asocian con la falta de actividad física?	30
Ilustración 7 ¿Usted lleva en la actualidad una buena alimentación diaria?.....	31
Ilustración 8 ¿Usted cree que padece de adiposidad?	32
Ilustración 9 ¿Ha considerado que al realizar actividad disminuya los lípidos grasos en su organismo?.....	33
Ilustración 10 ¿Estaría dispuesto a participar en el desarrollo de un sistema de entrenamiento funcional?.....	34
Ilustración 11 Diseño de Ficha para Medición Antropométrica	36
Ilustración 12 Diseño de Ficha para Medición Antropométrica	37
Ilustración 13 Grafico Comparativo del Proceso de Lipolisis	38
Ilustración 14 Conos	58
Ilustración 15 Sport Band	58
Ilustración 16 Kettebells	59
Ilustración 17 Fit Ball	59
Ilustración 18 Medicinal Ball.....	60
Ilustración 19 Mancuernas	60
Ilustración 20 Foam Roller	61
Ilustración 21 Diferente bancos	61
Ilustración 22 TRX	62

Ilustración 23 Máquina de uso múltiple.....	62
Ilustración 24 Rutina de Ejercicios para Estiramiento.....	63
Ilustración 25 Rutina de Ejercicios para trabajar con Foam Roller	63
Ilustración 26 Ejercicio para Estiramiento.....	64
Ilustración 27 Ejercicio Metabolizado	64
Ilustración 28 Jumping Jacks	64
Ilustración 29 Biplax Sentadilla + Empuje	65
Ilustración 30 Biplax Estocadas + Tracción	65
Ilustración 31 Biplax Peso Muerto + Rotación.....	65
Ilustración 32 Biplax Press Plano con Sentadilla Extensión Total	66
Ilustración 33 Biplax Press Inclinado con Remo con Sport Band	66
Ilustración 34 Biplax Apertura (flyers) con Rotación en Fit ball	66
Ilustración 35 Biplax Remo con Mancuernas y Estocadas con rotación de torso ..	67
Ilustración 36 Biplax con Remo a una mano y Flexo extensión de codo	67
Ilustración 37 Biplax Remo a una mano combinado con escalador araña	67
Ilustración 38 Ejercicio Escalador Araña	68
Ilustración 39 Registro de Dato Evolutivos de Participantes del Proyecto	68
Ilustración 40 Registro de Dato Evolutivos de Participantes del Proyecto	69